

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
184 sahifa, fevral, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloyevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	
Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	

MAMLAKATDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY JIHATLARI

Azamatov Po'lat To'lgunovich

erkin tadqiqotchi

orcid 0009-0004-2227-3111

Annotatsiya: Maqolada moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan nazariy masalalar tadqiq etilgan. Moliyaviy xavfsizlik bo'yicha ilmiy xulosalar va yondashuvlar tizimlashtirilgan. Mahalliy va xorijiy olimlarning moliyaviy xavfsizlik haqidagi fikrlari tahlil qilingan. Tadqiqotlar asosida moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmini makroiqtisodiy darajada amalga oshirishga doir takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy xavfsizlik, moliyaviy barqarorlik, fiskal siyosat, soliq siyosati, byudjet siyosati, moliyaviy ko'rsatkichlar.

Abstract: The article examines theoretical issues related to ensuring financial security. Scientific conclusions and approaches to financial security are systematized. The views of local and foreign scholars on financial security are analyzed. Based on the research, proposals have been developed for implementing financial security mechanisms at the macroeconomic level.

Keywords: financial security, financial stability, fiscal policy, tax policy, budget policy, financial indicators.

Аннотация: В статье исследуются теоретические вопросы обеспечения финансовой безопасности. Систематизированы научные выводы и подходы к финансовой безопасности. Проанализированы мнения отечественных и зарубежных ученых по вопросам финансовой безопасности. На основе проведенных исследований разработаны предложения по реализации механизмов обеспечения финансовой безопасности на макроэкономическом уровне.

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая стабильность, фискальная политика, налоговая политика, бюджетная политика, финансовые показатели.

KIRISH

Moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda davlatning moliyaviy siyosati muhim rol o'ynaydi. Davlat tomonidan amalga oshiriladigan turli moliyaviy chora-tadbirlar mamlakatning yalpi iqtisodiy qiymatining barqaror yaratilishiga hissa qo'shadi. Natijada moliyaviy xavfsizlikni doimiy ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlar yuzaga keladi. Umuman olganda, moliyaviy xavfsizlik va moliyaviy barqarorlik tushunchalari o'rtasidagi farqlar ushbu sohadagi tadqiqotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Mamlakatning moliyaviy xavfsizligi ham davlat, ham xususiy sektor nuqtai nazaridan nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ularning uyg'unligi bilan chambarchas bog'liq. Davlat tomonidan ta'minlanadigan moliyaviy tayanch kategoriyalari davlatning nuqtai nazarini belgilasa, xususiy kompaniyalar nodavlat moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda asosiy rolni o'ynaydi. Shu sababli mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda majmuaviy yondashuvni amalga oshirish hamda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi uyg'unlikni mustahkamlash moliyaviy xavfsizlikni samarali kuzatish imkonini beradi, deb hisoblaymiz.

Davlat nuqtai nazaridan moliyaviy xavfsizlik byudjet va soliq siyosati uyg'unligi, to'lov balansidagi barqarorlik hamda ularning mamlakatning umumiy moliyaviy siyosatiga ta'siri bilan baholanadi. Xususiy sektorda esa moliyaviy xavfsizlik moliyaviy rentabellikning turli ko'rsatkichlari va davlat

moliyaviy siyosatining xususiy sektor moliyaviy strategiyasiga ta'siri orqali shakllanadi. Shu nuqtayi nazardan, mamlakatning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda majmuaviy yondashuvni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bizningcha, moliyaviy xavfsizlik tushunchasi nisbatan yangi shakllangan kategoriya sifatida qaralishi mumkin. Bu esa, moliyaviy barqarorlik kategoriyasiga nisbatan o'zaro farqli va o'xshash jihatlarni tadqiq etish hamda ularga nisbatan mustaqil mualliflik qarashlarini ishlab chiqish zaruratini ko'rsatib beradi.

Tadqiqotimizda dastlab ushbu ikki kategoriya bo'yicha yondashuvlarni ko'rib chiqib, so'ng mamlakat moliyaviy xavfsizligiga nisbatan qarashlarni tizimlashtirishga harakat qilamiz. O'zbek tilida amalga oshirilgan tadqiqotlarda makroiqtisodiy barqarorlik kategoriyasiga oid izlanishlarni uchratish mumkin.

Dos. A. Nabixo'jaev va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotda makroiqtisodiy barqarorlik bo'yicha ilmiy yondashuvlar shakllantirilgan [1]. Unga ko'ra, milliy hisoblar tizimiga asos bo'luvchi ko'rsatkichlarning iqtisodiy minimal chegaradan yuqori bo'lishi makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi omil sifatida rol o'ynaydi. Masalan, Ouken qonuni orqali to'la bandlik darajasini aniqlash va YAIMga ijobiy ta'sir ko'rsatish mumkinligi ta'kidlanadi. Shuningdek, davlat byudjeti va to'lov balansi kabi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni baholashga alohida e'tibor qaratish lozimligi qayd etiladi.

Prof. N. Mahmudov va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotda ham makroiqtisodiy barqarorlik bo'yicha ilmiy qarashlar bayon etiladi [2]. Ular tomonidan investitsion faoliyat makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash omili sifatida tahlil qilinadi. Ularning fikricha, iqtisodiy beqarorlik xorijiy investitsiyalarni jalb etish tendensiyalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ishonchli makroiqtisodiy siyosat xususiy sektorning investitsion faoliyatiga ijobiy ta'sir etishini asoslashga harakat qilingan. Shu nuqtai nazardan, makroiqtisodiy barqarorlik iqtisodiy o'sish uchun muhim omil ekanligi ta'kidlanadi.

X. Ulashov tomonidan e'lon qilingan maqolada makroiqtisodiy barqarorlikning iqtisodiy o'sishdagi rolini baholashga qaratilgan ilmiy izlanishlar mavjud [3]. Tadqiqotda mehnat resurslaridan samarali foydalanish orqali iqtisodiy o'sishga erishish hamda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yo'nalishlari ko'rsatib o'tilgan.

Fikrimizcha, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash orqali mamlakatda moliyaviy barqarorlikka erishishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar shakllanmoqda. Unga ko'ra, makroiqtisodiy barqarorlik mustahkam iqtisodiy o'sish bilan bog'liq jarayon ekanligini kuzatish mumkin. Shu sababli, makroiqtisodiy barqarorlik yagona formula asosida baholanadigan yoki avtomatik tarzda ro'yobga chiqadigan ko'rsatkich emasligini ta'kidlash lozim.

Dos. H. Hakimov makroiqtisodiy siyosatni muvofiqlashtirishda moliyaviy mexanizmlardan foydalanishga e'tibor qaratgan [4]. Uning fikricha, makroiqtisodiy siyosat fiskal va monetar siyosat vositalari orqali amalga oshiriladi. Bunda vakolatli organlar, sohalar, vositalar va usullar tizimlashtirilgan holda qo'llanilishi lozim. Uning yondashuvida makroiqtisodiy siyosat makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil sifatida qayd etiladi.

Shuningdek, tadqiqotchi B. Luqmanov ham makroiqtisodiy barqarorlik bo'yicha o'z ilmiy yondashuvlarini asoslashga harakat qiladi [5]. Uning fikricha, makroiqtisodiy barqarorlikka erishishda YAIMning o'sishi va uning tarkibiy komponentlarini optimal nisbatda shakllantirish muhim rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan, makroiqtisodiy barqarorlik resurslardan samarali foydalanish orqali uzoq muddatli turmush farovonligini ta'minlash bilan bog'liq ekanligi asoslanadi.

M. Kadirov mamlakatimizda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda innovatsion faoliyatga investitsiyalarni yo'naltirishning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha ilmiy yondashuvlarini ishlab chiqishga e'tibor qaratgan. Uning fikricha, innovatsion faoliyatni moliyalashtirishda uning manbalarini diversifikatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, innovatsion-investitsion xavfsizlik holatini baholash indikatorlari bo'yicha chegaraviy qiymatlarni taklif etadi [6] (1-jadval).

1-jadval. Innovatsion-investitsion xavfsizlik holatini baholash indikatorlari.

№	Indikator	Chegaraviy qiymati
1.	Jami sanoatda qayta ishlaydigan sanoatning ulushi	>70 foiz
2.	Mashina (uskuna) ishlab chiqarishning sanoatdagi ulushi	>20 foiz
3.	YalMga nisbatan investitsiya hajmi	>25 foiz
4.	YalMga nisbatan ilmiy tadqiqotlarga xarajatlar	>2 foiz
5.	Mashina (uskuna) ishlab chiqarishda yangi mahsulotlarning ulushi	>6 foiz
6.	Ichki iste'molda importning ulushi (jumladan, oziq-ovqat)	<30 foiz (<25 foiz)
7.	Sanoat potensialidagi import tovarlarining ulushi	<20 foiz
8.	Innovatsiyalarni joriy etuvchi korxonlarning ulushi	>15 foiz
9.	Innovatsion mahsulotlarning sanoat mahsulotidagi ulushi	>25 foiz
10.	10 000 aholiga to'g'ri keluvchi talabalar soni	>600 nafar
11.	10 000 aholiga to'g'ri keluvchi tadqiqotchilar soni	>120 nafar

S. Xasanov ham iqtisodiy xavfsizlikning ayrim jihatlarini mintaqqa iqtisodiyoti misolida ko'rib chiqqan. Uning ilmiy izlanishlarida Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy salohiyati va unda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan ilmiy xulosalarni shakllantirishga bo'lgan e'tibor kuzatiladi. U viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy holatini SWOT tahlili asosida o'rganib, ushbu tahlillar natijasida ilmiy xulosalarini shakllantirishga harakat qilgan [7].

Moliyaviy xavfsizlik kategoriyasidan ko'ra iqtisodiy xavfsizlik tushunchasini ifodalagan doktorlik dissertatsiyalari ko'proq bajarilganligini inobatga olib, biz tadqiqotimizni cheklangan doirada amalga oshirish va ilmiy xulosalarimizni shu asosda shakllantirishga e'tibor qaratamiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlarini o'rganish uchun ilmiy adabiyotlar tahlili, statistik ma'lumotlarni yig'ish va iqtisodiy modellashtirish usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar xalqaro moliyaviy tashkilotlar hisobotlari va rasmiy davlat manbalaridan olindi. Ular komparativ tahlil va regressiya modeli orqali tahlil qilinib, moliyaviy xavfsizlikka ta'sir etuvchi omillar baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bizningcha, mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda nomoliyaviy ahamiyatga ega bo'lgan ko'rsatkichlarni ham inobatga olish muhim hisoblanadi. Bunda aholining moliyaviy savodxonligi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Davlatning moliyaviy siyosatini tushuntirish va unga rioya qilish kabi omillar esa aholining mazkur moliyaviy siyosatni qanchalik tushunishiga bog'liq, deb hisoblaymiz.

Bu esa ikki jihatning barqaror rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Birinchidan, mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan moliyaviy siyosatning keng targ'ib qilinishida aholining ijobiy munosabatining shakllanishi. Ikkinchidan, shaxsning moliyaviy xavfsizligini ta'minlash imkoniyatining oshishi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, shaxsning moliyaviy xavfsizligini ta'minlash elementlari quyidagilar bilan ifodalanishini ta'kidlash lozim:

Insonning pulga bo'lgan munosabati darajasi;
Moliyaviy tendensiyalar va muhokamalar to'g'risida ma'lumotlarni kuzatib borish;
Bank xizmatlari to'g'risida tushunchaga ega bo'lish va ularni mustaqil baholash qobiliyati;
Pulni samarali boshqarish bo'yicha ko'nikmaga ega bo'lish;
Moliyaviy favqulodda holatlarga nisbatan o'zini tutish va qaror qabul qilish qobiliyati;
Jamg'arish va investitsiya qilish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash;
O'z aktivlari va passivlarini ajratish hamda ularni samarali boshqarish yuzasidan qarorlar qabul qilish darajasi.

Mazkur elementlar shaxsning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda muhim omillar hisoblanadi (2-jadval).

2-jadval. Sanoat korxonasi moliyaviy xavfsizligi darajasiga tashqi muhit ta'sirini subyektiv baholash shkalasi.

Olingan ballarning soni	Subyektiv baho	Tavsifnoma
41-50	A'lo	Tashqi muhit mutlaqo xavfsiz
31-40	Yaxshi	Tashqi muhit barqaror va xavfsiz
21-30	Qoniqarli	Tashqi muhit moliyaviy xavfsizlikka sezilarli ta'sir etadi
11-20	Qoniqarsiz	Tashqi muhit moliyaviy xavfsizlikka qattiq ta'sir etadi
5-10	Kritik	Bunday tashqi muhitda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish xavfsiz emas

B. Tursunov moliyaviy xavfsizlik nuqtai nazarini korxonalar misolida ko'rib chiqishga harakat qiladi. U o'zining doktorlik dissertatsiyasida korxonalar moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning o'ziga xos jihatlari tadqiq etadi. U sanoat korxonalarining moliyaviy xavfsizligiga ta'sir etuvchi tashqi muhit omillarini baholash mezonlarini ishlab chiqishga e'tibor qaratadi [8].

Fikrimizcha, mamlakat moliyaviy xavfsizligi tarkibiy komponentlari sifatida quyidagilarga e'tibor berilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi:

Birinchi, yalpi ichki mahsulotning sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lishi. Bunda uning tarkibida quyidagi omillarning maksimal darajada kam bo'lishi muhim: tabiiy resurslardan foydalanish darajasi, energiya sarfining darajasi, davlat ulushining darajasi va kichik biznes yaratgan qiymatning hajmi.

Ikkinchi, davlat byudjetining taqchilligi va davlat qarzi ko'rsatkichlari ulushining mo'tadil ahamiyatga ega bo'lishi. Bunda byudjet taqchilligining noinflyatsion vositalar orqali bartaraf etilishiga e'tibor berish lozim. Davlat qarzining soliqlar hisobidan qaytarilishi ko'zda tutilgan qismiga nisbatan moliyaviy yukning oshib ketishining oldini olish, shuningdek, umumiy mamlakat moliyaviy qarzlari tarkibida davlat qarzi hajmining oshib ketishining oldini olish muhim sanaladi.

Uchinchi, soliq siyosatining barqaror ishlashiga nisbatan yondashuvning mavjudligi. Soliqlarning noodatiy siyosat shakli bilan amalga oshirilishi natijasida yashirin iqtisodiyotning rivojlanishining oldini olishga qaratilgan xususiyatga ega bo'lishi lozim. Aholi daromadlarining taqsimotini tartibga solishda daromadlar tabaqalashuvining oshib ketishiga olib kelmasligini ta'minlash ham muhim ahamiyat kasb etadi.

To'rtinchi, valyuta siyosati valyuta kursining tebranishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi va devalvatsion holatning keskinlashib ketishining oldini olishi lozim. Mamlakat eksportining rivojlanishiga xizmat qiladigan valyuta siyosatining mavjud bo'lishi, shuningdek, davlat to'lov balansining barqarorligi va xavfsizligiga xizmat qilishini ta'minlashga erishish zarur (1-rasm).

1-rasm. Moliyaviy siyosat oqibat mexanizmi.

Beshinchidan, inflyatsiyani boshqarishda barqaror qarorlar qabul qilish va aholining real iste'molining qisqarishiga olib keluvchi holatlarni oldindan bartaraf etish muhimdir. Bunda ishlab chiqarish salohiyatining saqlanib qolishi hamda yalpi talab va yalpi taklif muvozanatining ta'minlanishi kabi jihatlar asosiy ahamiyat kasb etadi.

Bizningcha, mamlakat moliyaviy barqarorligi va moliyaviy xavfsizligi fonini 1-rasmda tasvirlangan shaklda ifodalash, ularning o'zaro uyg'unligini tushuntirishga xizmat qiladi. Unga ko'ra, moliyaviy xavfsizlik minimal mezonlarga javob berishi lozim bo'lsa, moliyaviy barqarorlik maksimal mezonlar doirasidagi xususiyatni kasb etishi ma'lum bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar asosida ko'rishimiz mumkinki, moliyaviy barqarorlik va moliyaviy xavfsizlik kategoriyalari bir-biridan farqli jihatlarga ega. Bunda ularning aniqlanishi minimal yoki maksimal chegara qiymatlarining belgilanishi bilan xususiyatlanishini ta'kidlash lozim.

Moliyaviy xavfsizlik mamlakat miqyosida tadqiq etilganda milliy iqtisodiyotning makroiqtisodiy ko'rsatkichlariga e'tibor berilishi ko'plab ilmiy xulosalardan ma'lum bo'lmoqda. Bunda quyidagi ko'rsatkichlarga e'tibor berilishi maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

- Yalpi ichki mahsulotning o'sishi va kishi boshiga hisoblangan hajmi.
- Davlat qarzi va unga tegishli ko'rsatkichlarning darajasi.
- Davlat byudjetining taqchilligi va uni moliyalashtirish imkoniyatlari.
- Soliq daromadlarining hajmi va soliq yuki darajasi.
- Inflyatsiya darajasi.
- Valyuta kursining tebranishi va devalvatsiya darajasi.
- To'lov balansining holati.

Mazkur kategoriyalarning ham xavfsizlik, ham barqarorlik nuqtai nazaridan samarali boshqarilishi muhim ahamiyatga ega. Ushbu ko'rsatkichlarning samarali ishlashi va uyg'un rivojlanishi moliyaviy barqarorlikka olib keladi. Ularning minimal talablarga javob berishi esa moliyaviy xavfsizlik uchun zarur shart-sharoit yaratadi, deb hisoblaymiz.

Umuman olganda, mamlakatning moliyaviy xavfsizligi yuqorida qayd etilgan makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga tayanar ekan, ularning qanday holatda bo'lishini inobatga olish va doimiy baholab borish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Набихўжаев А., Шеров Ю., Султонов П. Макроиқтисодий барқарорлик кўрсаткичлари ва уларнинг ўзбекистондаги динамикаси //Экономика и финансы (Ўзбекистан). – 2011. – №. 2-3. – С. 20-29.
2. Махмудов Н., Азимова Л., Авазов Н. Ўзбекистонда макроиқтисодий барқарорлик ва инвестицион фаолликни ошириш масалалари //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2021. – №. 1. – С. 38-48.
3. Улашев Х. Макроиқтисодий барқарорликнинг мамлакат миллий иқтисодиёти ривождаги ўрни //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2024. – Т. 25. – №. 2. – С. 10-14.
4. Ҳақимов Ҳ.А. Ўзбекистонда макроиқтисодий сиёсатни мувофиқлаштиришнинг молиявий механизмларини такомиллаштириш: и.ф.б.ф.д. ... автореферат. Т.: ТДИУ, 2021 й. – 55 бет.
5. Луқманов Б. М. Макроиқтисодий барқарорлик тушунчаси ҳамда унинг моҳияти //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 922-930.
6. Кадиров М.У. Ўзбекистон Республикаси иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда инновацион-инвестицион фаолиятни такомиллаштириш: и.ф.б.ф.д. ... автореферат. Т.: ЎзР. СТИБОМ, 2021 й. – 64 бет.
7. Хасанов С.Ҳ. Минтақа иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш механизмини такомиллаштириш (Қашқадарё вилояти мисолида): и.ф.б.ф.д. ... автореферат. Урганч.: ҚарМИИ, 2023 й. – 64 бет.
8. Турсунов Б.О. Корхоналар молиявий хавфсизлигини таъминлаш методологиясини такомиллаштириш и.ф.д. ... автореферат. Т.: ТДИУ, 2021 й. – 81 бет.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100